

ЎЗБЕКИСТОНДА РАДИОЭШИТТИРИШЛАР РУКНИ ВА ШАКЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602341>

Кимсанбоев Рахмонжон

Қўқон давлат педагогика институтининг 2-босқич талабаси

Аннотация: *Мак, оламизни киска мазмуни шундан иборатки Ўзбекистон радио ештиришларида изчиллик билан йоритилмаётган мавзулардан бири десак тугри хисобланади. Ўзбекистонда дастлаб радио 48 соат ештириш берилган булса 22 соатини ижтимоий иқтисодий сиёсий мавзуларда олиб борилган.*

Аннотация: *Суть нашей статьи в том, что это одна из тем, которая не всегда освещается в радиовещании Узбекистана. Первоначально в Узбекистане вещали 48 радиостанций, 22 из которых были на социально-экономическую тематику.*

Antation: *The summary of our article is that it is one of the topics that is not consistently covered in radio broadcasting in Uzbekistan. Initially, 48 radio stations were broadcast in Uzbekistan, 22 of which were on socio-economic issues.*

Аввало, шуни айтиш керакки, радио энг оммавий ва ҳозиржавоб ахборот воситаси сифатида давлат сиёсатини амалга оширишга хизмат қилади. Давлатимизнинг ички ва ташқи сиёсатида бирорта йўналиш йўққи, Ўзбекистон радиоси эшиттиришларида изчиллик билан ёритилмаётган бўлсин. 1994 йилда учта дастур орқали бир кеча-кундузда 48 соат эшиттириш берилган бўлса, шунинг 22 соатини ижтимоий-сиёсий ҳамда иқтисодий йўналишдаги эшиттиришлар ташкил этади. Бу ўртача икки ораликда ёзилган 660 саҳифалик матнга тенг [1]. Шу далилнинг ўзи радио оммавий ахборотнинг қудратли ва таъсирчан воситаси эканлигини кўрсатади.

“Машғал” радиостанцияси 1979 йил 1 январидан “Сўнги ахборот” таркибида ўз фаолиятини бошлади [2]. Халқимиз бу янгиликни қувонч билан кутиб олди, кўплаб миннатдорчилик мактубларини олди.

Дастлаб эшиттиришларимизга 6 соат вақт ажратилди. Радиотингловчилар талаб ва истаклари асосида қатор эшиттиришлар тайёрланди. “Биз сиздан мактуб олди”, “Бир қўшиқ тарихи”, “Фонотекамиз хазинасидан”, “Муסיқа жавонингизга” рукли туркум эшиттиришлар “Машғал” тарихининг зарварақларида ўчмас из қолдирди.

Дастлабки қилган ишимиз: биринчи дастур орқали берилаётган айрим эшиттиришларнинг қайтариқларини олиб ташлаб, ўрнига ўзимиз тайёрлаган янги эшиттиришларни қўйдик. Ҳафтада беш кун журналистларимиз бир соат мобайнида микрофон олдида тўғридан-тўғри эшиттириш олиб борадилар. Таъбир жоиз бўлса, мен “Давр садоси” деб номланган ва тингловчилар эътиборини қозонган ана шу ахборот-муסיқий эшиттиришни “Машъал” тўлқинида мавжланаётган хабарларнинг қаймоғи дегим келади. Негаки, шу эшиттиришларда содир бўлган энг сўнгги воқеалар ўз инъикосини топади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг Швейцарияга, Алматига, Қурияга сафарлари ҳақида зум ўтмай мухлисларимиз хабар топдилар.

Дунёнинг оловли нуқталаридаги воқеалардан тингловчиларимизни тезкор воқиф этиш учун ижодкорларимиз эътиборли жаҳон оммавий ахборот воситаларидан унумли фойдаланмоқдалар.

Республика қонуншуносларининг фаолияти ҳақида “Адолат овози” радиожурналида батафсил ҳикоя қилсак, олимларимизнинг оламшумул ихтиролари ва уларнинг фан-техника тараққиётига қўшаётган ҳиссалари ҳақида “Ҳулкар” радиожурнали саҳифалари орқали воқиф этаяпмиз. “Тарихингдир бир жаҳон” эшиттириши орқали Ўзбекистоннинг кўпчиликлари маълум бўлмаган ўтмишига доир маълумотлар халқимиз ҳукмига ҳавола қилинмоқда.

“Саховат” эшиттиришида эса етим-есирлар, қаровсиз қолган қариялар, жамиятимизнинг кам таъминланган қатламлари ҳаёти ва уларга ёрдам қўлини чўзаётган қалби уммон саховатли кишилар ҳақида гап боради.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг биринчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси биринчи сессиясидаги маърузасида баён этилган вазифалардан қолиб чиқиб, янги эшиттиришлар ташкил қилиш режалаштирилди. Бунинг учун “Кенга кенг дунё”, “Сўз – юртимиз меҳмонларига”, “Ҳамкорликда ҳикмат кўп”, “Ўзбекистон ва дунё”, “Мухбир сўз сўрайди”, “Ислоҳот: имконият ва муаммо”, “Ҳукумат тадбирлари”, “Маорифимиз муаммолари”, “Тарбия болалиқдан бошланади” каби рукнлар танланди [3]. Шунингдек, “Машъал” жамоаси бу йил ҳам умумхалқ байрамлари, халқимиз ҳаётига сингиб кетган турли хил тантаналар, маросимлар, мустақиллик байрамини ҳам тўхтовсиз ёритиб боришга ҳаракат қилади. Жумладан, Мустақиллик кунига бағишланган йирик-йирик эшиттиришлар, бевосита мулоқотлар тайёрланади.

Кечаю кундуз ҳар 25 дақиқада “Ислоҳот одимлари”, “Мағрибдан Машриққача”, “Ҳамдўстлик мамлакатларида”, “Марказий Осиё хабарлари”, “Қадриятларимиз ҳақида суҳбатлар”, “Янги имло имкониятлари”, “Тил – дил кўзгуси” мавзуида эшиттиришлар берилиб борилди. Шу мавзуларда ўз соҳасининг билимдонлари, олимлар, мутахассислар, сиёсатчилар сўз олиб борадилар.

“Машғал” эшиттиришларининг таъсирчанлиги ошиб бораётганлиги, халққа манзур бўлаётганига бизга келаётган мактублар ҳам гувоҳлик бермоқда. 1995 йилда муҳарририятга Германиянинг “Конгресс” фирмасидан таклифнома келди. Унда 1995 йил Москвадаги халқаро савдо маркази ўтказадиган 8 та фестивалда иштирок этиш сўралган. Бундай таклифномаларни Новосибирск, Қозон тадбиркорларидан ҳам олинган. Бу “Машғал” тингловчилари давраси кенгайиб бораётганлиги ҳақидаги фикрни яна бир бор тасдиқлайди. Эшиттиришлар кўлами орта борган сари жамоа давраси ҳам кенгайиб бормоқда.

Ҳозир Ўзбекистон радиосининг вилоятлардаги мухбирларига қийин бўлмоқда. Улар ҳамма муҳарририятларга хизмат қилиши керак. Кейинги пайтларда Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ҳам “Машғал” учун хабарлар етказиб беролмаяпти. Узоғи билан бир кунда мухбирлар 30 та, ЎЗА эса 10 та хабар беради, бу “Машғал” ахборот эшиттиришлари учун дарёдан бир томчи холос [4].

Ўзбекистон радиосининг 1 программаси орқали 1994 йилнинг август-сентябрь ойларидаги ахборот эшиттиришлари таҳлилига эътибор қаратсак. 1994 йил 19 августдаги “Сўнги ахборот”да мухбир Х.Тўраев шу куннинг долзарб муаммоларидан бирини кўтариб чиқди. Унинг хабарида сўз бозор шароитида Ўзбекистонда вужудга келиши мумкин бўлган ишсизлик ҳақида борди. Муаллиф ушбу муаммони Навоий вилояти мисолида кўриб чиқади. У 1994 йил бошида Навоий вилоятида 24,5 минг ишсиз бор эди, деб хабар беради. Ишсизлар сони айниқса Нурота ва Хатирчи туманларида кўп экан. Х.Тўраев нима сабабли одамлар доимий иш билан таъминланмаган деган саволни ўртага ташлаб, унга ўзи жавоб беради. Шундай қилиб масаланинг иккинчи томони ойдинлашади. Иш жойлари йўқ эмас, бор. Фақат ишчилар малакаси етишмас экан. Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида бу жуда муҳим масала. Меҳнат биржалари томонидан ҳунар ўргатиш ва малака ошириш ишлари яхши йўлга қўйилса, бундай ҳол бўлмас эди, деб хулоса чиқаради у. Бу мисол унча катта бўлмаган хабар билан ҳам умумдавлат аҳамиятига молик муаммоларни кўтариб чиқиш мумкинлигини кўрсатади.

Халқимизни етарли даражада истеъмол моллари билан таъминлаш бугунги куннинг асосий вазифаси. Ўзбекистон радиосининг Хоразм вилояти бўйичи мухбири Р. Бобожоновнинг хабарида жумладан шундай дейилди: “Айни кунларда Қўшқўпир туманида бешта консерва заводи туну кун юқори унум билан ишламоқда. Тайёр маҳсулотлар Россия, Украина, Беларусь, Қирғизистон каби бир қатор мамлакатларга шартнома асосида жўнатилиб, эвазига зарур халқ истеъмол моллари олиб келинмоқда. Бу материал кичик ҳажмда бўлса ҳам, катта аҳамият касб этади. Ундан республикадаги бошқа корхона ва хўжаликлар ҳам шу йўлдан боришса, аҳоли учун бирмунча енгил шароит яратилиши мумкинлигини яққол англанади [5].

Ўзбекистон радиоси фаолиятида иккинчи асосий йўналиш — бу санъат ва адабиёт тарғиботида ҳамда маданий дам олишга хизмат қилишдир. 1994 йилда бир кеча-кундузда қарийб 26 соат адабий-бадиий ва муסיқий эшиттиришлар берилган. Шу жиҳатдан олганда республикадаги бирорта санъат маскани радиоинг имкониятлари билан рақобатлаша олмаган. Ҳатто хориждаги машҳур радиостанциялар ҳам адабиёт ва санъатга Ўзбекистон радиосидек кенг доирада хизмат қилмайди. “Америка овози”, “Озодлик”, “Би-би-си”, “Немис тўлқини” радиостанциялари асосан сиёсий йўналишда фаолият кўрсатишади [6].

Мухлислар радиожурналистларнинг бадиий-публицистик ҳамда ижтимоий-сиёсий жиҳатдан қиёмига етган ажойиб репортажларини тинглашган ва тинглашмоқда. Радио фаолиятида кўзга ташланган эътиборга молик яна бир муҳим воқеа бу 1993 йилдан бошлаб махсус тайёрланадиган дастурлар асосида Рамазон ва Қурбон ҳайитлари кенг ёритилаётганлигидир. Радиоэшиттириш бош дирекцияси бу дастурларни Мовароуннаҳр мусулмонлари диний бошқармаси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Диний ишлар қўмитаси билан биргаликда тайёрланмоқда.

Ўзбекистон радиосининг “Маҳалла” дирекцияси муסיқий бўлимининг фаолияти ҳам мана шу эзгу ишга қаратилган. Ҳар куни 20 соатга яқин мумтоз ва замонавий кўшиқлар янграб турибди. Соат 9.00дан 18.00 га қадар олиб борилаётган жонли мулоқот дастурларининг жозибадорлигини, таъсирчанлигини ошириш учун радио хазинасидаги мумтоз ва замонавий куйлардан фойдаланилмоқда. “Чўли ироқ”, “Муножот”, “Чаман ялла”, “Тонг ороми”, “Интизор”, “Етти гўзал”, “Дил куйласин”, “Сумалак”, “Қалб садоси”

сингари оҳанглар эшиттиришларга сайқал беради, тингловчиларнинг дидларини тарбиялашда, бошловчиларнинг сўзларини юракка таъсирли қилиб етказишида катта аҳамият касб этади [7].

Бироқ радиожурналистларнинг ҳозирги техник имкониятлари талабга жавоб бермайди. Радиоэшиттириш ва овоз ёзиш уйининг қуввати паст. Студиялардаги радиоускуналар эскирган. Умуман, Радио уйи техник таъмирлашга муҳтож. Айниқса, замонавий радиотехника асбоб-ускуналари ҳамда журналистлар учун иш қуроллари – репортёрлар, диктофонлар етишмайди. Борлари ҳам жуда эскирган, фойдаланишда қийинчилик туғдиради. Бу эшиттиришининг техник сифатига салбий таъсир кўрсатган.

Ҳал қилиниши зарур бўлган муаммолардан яна бири – таркибий тизимни такомиллаштириш масаласи. Радио – мураккаб ижодий жамоа. Бош муҳарририятлар, эшиттиришлар кўп. Баъзан бир мавзу бир неча эшиттиришда берилади ёки бир муҳарририят бошқа бир муҳарририятнинг мавзусини такрорлайди. Баъзи ҳолларда эса бир расмий учрашув, анжуман ёки тантанага 3-4 та муҳарририятдан алоҳида-алоҳида мухбирлар боришади. Ваҳоланки, битта мухбир ёки ижодий гуруҳ тайёрлаган яхши хабар, суҳбат, ҳисобот ва репортаждан бошқалар ҳам ўз эшиттиришлари талаб қилган имконият даражасида фойдаланишса, бўлади. Очiq эътироф этиш керак, баъзан концертлардаги такрорлик ҳам тингловчида жиддий эътироз туғдиради. Бу кўпинча ҳар бир муҳарририят мусикадан ўзича фойдаланганлиги оқибатида юзага келадиган ҳолат. Демак, радиода ижодий ислохотни давом эттириб, таркибий тизимни такомиллаштириш лозим.

ADABIYOTLAR:

1. Норматов И. Шартнома усули -маҳорат синови // Ўзбекистон матбуоти. - 1994. - №4. - Б.12-14.
2. Набиев А. “Машғал” - содиқ ҳамроҳингиз // Ўзбекистон матбуоти. - 1995. - №4. - Б.10-13.
3. Набиев А. “Машғал” - содиқ ҳамроҳингиз // Ўзбекистон матбуоти. - 1995. - №4. - Б.10-13.
4. Набиев А. “Машғал” - содиқ ҳамроҳингиз // Ўзбекистон матбуоти. - 1995. - №4. - Б.10-13.
5. Абдусатторов Р. Жонли овоз кучи // Ўзбекистон матбуоти. - 1995. - №4. - Б.40-42.

6. Норматов И. Шартнома усули -маҳорат синови // Ўзбекистон матбуоти. - 1994. - №4. - Б.12-14.

7. Муҳамедова М. Радио нафосат манбари ҳамдир // Ўзбекистон матбуоти. - 2002. - №4. - Б.30-31.